

T3-02

DESCRIPCIÓN Y SENSIBILIDAD DE *Candida* spp A ENJUAGUES BUCALES

María Jimena Nieto Naizir¹, Julio César Giraldo Forero^{1,2},
Daniela Fernanda Monsalve Guzmán¹, Lina Masiset Delgado Garzón¹,
Ana María Muñoz Britto¹, Mashiel Diyeri Suárez Bolaño¹ & Daniela Uyaban Tuquerres¹

¹Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia. est.maria.nieto1@unimilitar.edu.co

²Universidad INCCA de Colombia. Bogotá, Colombia.

Objetivo: describir colonias y la sensibilidad de *Candida* spp a enjuagues bucales. **Método:** se realizó un diseño biomédico de estudio descriptivo trasversal donde se seleccionó mediante un muestreo probabilístico aleatorio 87 estudiantes de la Facultad de Medicina pertenecientes a la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Después de una muestra única, el frotis se incubó durante 24 h a 37°C. Se realizó una tinción simple, observación al microscopio y se inoculó por agotamiento para aislar colonias en agar Sabouraud. Se reiteró la incubación por 24 h a 37°C y se sembró en suero fetal bovino, agar harina de maíz y CHROMagar-*Candida* para la producción de tubo germinal, clamidosporas, tipificación bioquímica, valoración de sensibilidad y resistencia a enjuagues bucales. Se valoró la presencia de *Candida* spp por sexo, uso de enjuague bucal y número de enjuague bucal por día. **Resultados:** el orden de identificación fue: *C. albicans* (41.1%), *C. glabrata* (35.2%), *C. tropicalis* (7.8%), *C. dubliniensis* (5.8%), *C. krusei* (5.8%), y *C. parapsilosis* (3.9%). La presencia de *Candida* spp fue mayor en el sexo femenino (62.7%). El 77.1% hace uso de enjuague bucal donde nunca lo hacen el 19.5%, ocasionalmente (35.6%), 3 o más veces (4.5%), 2 veces (18.3%), 1 vez (21.8%). **Discusión:** el porcentaje de colonias de *Candida* spp varió y el uso de enjuague bucal no fue habitual. **Conclusiones:** se identificó seis colonias de *Candida* spp: *C. albicans*, *C. glabrata*, *C. tropicalis*, *C. dubliniensis*, *C. krusei* y *C. parapsilosis*, pero solo dos mostraron sensibilidad a los enjuagues bucales.

Palabras clave: infección fúngica, lesiones bucales, profilaxis

Doi: 10.5281/zenodo.7977886

